

SEpM 18: Lugal-nesaĝe-Enlil-massu (3.3.9)

Pascal Attinger, 2013, actualisé en 2019

I Littérature secondaire

1) Editions

F.A. Ali, Sumerian Letters: Two Collections from the Old Babylonian Schools (Ph.D. Dissertation, University of Pennsylvania 1964) 130-136.

J. Black et al., ETCSL 3.3.9 (2005¹) (translittération et traduction).

A. Kleinerman, CM 42 (2011) 167-170 et 283-289.

2) Textes

N27: photo et translittération dans CDLI P356322. — **N52**: photo dans CDLI P268490. — **N76**: v maintenant J. Peterson, BPOA 9 (2011), 309 sq. n° 276 et 311 sq. n° 279; photos pl. 63 sq. et dans CDLI P230799. — **N91**: photo et translittération dans CDLI P276912. — **N100**: photo dans <https://hilprecht.mpiwg-berlin.mpg.de/search3d?search=1495>. — **Ur2**: collations dans M.-C. Ludwig, UAVA 9 (2009) 170, translittération, traduction et commentaire dans J. Peterson, The Literary Sumerian of Old Babylonian Ur: UET 6/1-3 in Transliteration and Translation with Select Commentary (mns. 2017) ad loc., photos et translittération dans CDLI P346260. — **Ur8**: collations dans Ludwig, loc. cit., translittération, traduction et commentaire dans Peterson, The Literary Sumerian of Old Babylonian Ur ad loc., photos et translittération dans CDLI P346261. — **X22**: copie dans YOS 22, 51.

3) Nouveau duplicat

CBS 10334, Peterson, BPOA 9, 218 n° 196 (16-20); photo aussi dans CDLI P265560. — N 873; photo dans CDLI P276034 (11-13) (courtoisie J. Peterson).

4) Commentaire

Civil, M., AulOr.-S 25 (2009) 66-68.

II Traduction

- 1 Parle à Enlil-massu, (lui dont) les propos sont suaves et les conseils excellents, (dont) la bouche de miel distille des mots chamarrés²,
- 2 sq. dis de plus au fils qui est au service de son dieu et respecte père et mère,
- 4-7 ajoute encore³ à l'adresse du bon génie, lui, une divinité protectrice, mon dieu estimé, *charmant* d'apparence et de stature⁴, le parangon⁵ de l'art d'écrire, l'ornement du palais, le champion des inspecteurs, qui réitère les instructions⁶ et contente le coeur de son maître,
- 8 sq. c'est ce que dit Lugal-nesaĝe, le prêtre *nueš* d'Enlil qui égaye (son) roi, le fils d'Enlil-alsa, l'érudit de Nippur, ton père:
- 10 Lorsque tu m'as abandonné⁷, j'ai été anéanti.

¹ C'est la date de la standardisation; la date de l'édition fait défaut, probabl. 2001.

² Litt. "aux mots suaves, aux bons conseils, à la bouche de miel, aux mots chamarrés".

³ Litt. "Fais une troisième fois/trois fois".

⁴ En "sumérien classique", ulutim₂ alan zil₂-zil₂-i/e devrait signifier "qui rend plaisantes apparence et forme", ce qui ne donnerait pas de sens dans ce contexte. Pour l'absence de suffixes possessifs après alan, comp. l. 1.

⁵ Litt. "l'ornement".

⁶ Litt. "qui restaure/rétablit les instructions/ordres", une épithète bien choisie pour un inspecteur.

⁷ Ainsi N66. La version d'Ur a "Lorsque j'ai été abandonné". Pour la structure u₄ (...) (préf.)-B-a-ĝu₁₀/zu v.s., "lorsque je/tu ...", cf. encore CKU 2:8 Ur2 (lire u₄ teĝ₃-rĝe₂₆⁷-de₃-na-zu), CKU 7:5 sq., CKU 8:4, CKU 11:6 sq. et CKU 18:26.

- 11 A cause de toi, j'ai perdu tout allant⁸, je n'ai plus eu le goût de boire et de manger⁹.
 12-14 Ta manière d'être m'a usé¹⁰, à force de me lamenter sur toi, j'en ai perdu la voix¹¹. Ton arrogance m'a brisé, tes calomnies m'ont tué¹².
 15-17¹³ Je ne suis plus capable de me concentrer¹⁴ et j'ai perdu la tranquillité d'esprit et de coeur¹⁵. *Alors que j'étais respectueux*, sang et pus¹⁶ ont rempli mon coeur¹⁷.
 18 *Je me suis essoufflé à faire des recherches (à ton sujet)*¹⁸.
 19 sq. *Avant que nous ne soyons allés l'un et l'autre à notre dernier destin*¹⁹, j'aimerais, si Enlil le veut²⁰, revoir ton visage²¹!

⁸ Litt. "Mon coeur est tombé à cause de toi".

⁹ Litt. "ma soif et ma faim diminuèrent".

¹⁰ Litt. "Ta nature m'a mangé".

¹¹ Traduction très libre, litt. "(tes plaintes =) les plaintes à ton sujet m'ont rendu silencieux". Avec i-si-iš, le suffixe possessif n'a pas rarement une valeur objective (v. en général ELS 173 sq.). Cf. par ex. i-si-iš-bi mu-un-kuš₂-u₃ "Les plaintes à ce propos/sur cela l'épuisent" (LU 37, InBil. 27 sq. et 30); les traductions du type "she sobs tearfully" / "she groans grievously" (ETCSL) sont difficiles tant grammaticalement (les adverbes en -bi sont dérivés d'adjectifs, pas de substantifs) que lexicalement (kuš₂ ne signifie pas "to sob/groan"). D'autres attestations sont LU 88 et 91 sq. (les plaintes du jour sont les plaintes que l'on pousse sur/à cause du jour) et Nišatapada-Rīmsīn 43. La seule difficulté que soulève cette interprétation est la traduction de i-si-iš par *ših̄tum* dans UET 7, 94:10 (cf. M. Civil, AulOr.-S 25 [2009] 66-68). La chose ne me semble pas particulièrement grave, le même texte rendant également NAM par *ših̄tum* à la ligne précédente, ce qui repose sans doute possible sur une réinterprétation (NAM = bir₅ = zu₂ bir₉; cf. Kleinerman 2011:169).

Les autres traductions proposées sont lexicalement ou contextuellement difficiles. Sans entrer dans les détails, rappelons seulement que ni "récriminations" (ETCSL "your complaints") ni "moquerie, dérision" (PSD B 125 s.v. bar-sag; Civil, AulOr.-S 25, 68; Kleinerman 2011:168 et comm. p. 169) ne sont des sens attestés de i-si-iš ou de *ših̄tum* (pour i-si-iš, v. en dernier lieu J.G. Westenholz, Mél. Klein 360 sq. et M. Jaques, AOAT 332 [2006] 45 sq., 165, 170 sq. et 531-534).

¹² ib₂-bu-uš₂-en (Ur2) rend la lecture uš₂ (pas til) de BAD très vraisemblable (de même Civil, AulOr.-S 25, 68).

¹³ Les ll. 15-17 ont une structure parallèle en sumérien (v. Kleinerman 2011:169) que je n'ai pu conserver en français.

¹⁴ Litt. "J'erre loin/je suis écarté de mon être attentif". La graphie ki pour ke₃ (N76 et N100) dans quatre duplicats (N52, Ur2, Ur8 et X22) est très surprenante, mais aucune autre interprétation ne me vient à l'esprit. Civil (AulOr.-S 25, 68) lit šeg₆/IM-bar ki-mu-ta šu ba-e-dag (//) et traduit "(your) vigilance keeps me away from my place". Indépendamment du fait que le sens n'est guère satisfaisant, l'ergatif serait omis dans tous les duplicats. L'absence de -zu (lib-bar-zu) et lib-bar-ke₃ (N76 et N100) feraient par ailleurs difficulté.

¹⁵ Litt. "le calme est placé loin de mon attention et de mon coeur". Ur8 a une version divergente: ^{ḡeš-tu}ḡeštu ša₃ TUKU.TUKU lib be₂-ḡar, rendu en akkadien par uz-na-^{ra}ia⁷ i-ba-aš-šī⁷-a-ku-um-ma aq-ta-na-al (cf. les collations de M.-C. Ludwig, UAVA 9 [2009] 170), "Mon attention est tournée vers toi, je suis toujours à l'écoute" (ou "(...), je reste silencieux"). Le sumérien est énigmatique; si l'on ne tient pas compte de la grammaire, traduire peut-être (litt.) "Je suis silencieux (devant toi) qui as toujours (mon) attention et (mon) coeur".

¹⁶ // uš₂ ḤAB₂ "sang puant" ou "sang et puant" (N52).

¹⁷ Litt. "Loin de mon être respectueux, sang et pus ont rempli mon coeur". Aucun duplicat n'ayant te-en-te(-en), une lecture ni₂ ten-ten "se rafraîchir" est exclue.

¹⁸ "Making inquiries" (Kleinerman 2011:168) et "As a result of deep concern" (ETCSL) ne rendent pas compte de -de₃. Comme "Faire des recherches (ergatif) m'a oppressé" est exclu par la forme verbale ba(-a)-ir au lieu de *mu-ub-ir ({mu + e/j + b + ir}), en₃ tar-tar-re-de₃ doit être une finale ou une complétive.

¹⁹ Litt. peut-être "Aussi longtemps que l'on n'est pas allés ensemble (/bda/) au lieu du destin (...)". La traduction usuelle "aussi longtemps que je ne suis pas allé" supposerait en sumérien -ḡen-ne(-en)-na-aš (comp. dans un contexte différent i-im-ḡen-^{ra}ne-en⁷-na-gen₇ dans Lugale 390 MS 5110 [courtoisie K. Volk] et probabl. N₁), or seul N52 a la forme attendue; -ne-en- fait défaut dans quatre duplicats. Même si l'on admet que /ḡenena/ peut évoluer en /ḡena/, /bda/ resterait inexplicable.

²⁰ Litt. "selon l'ordre/la parole d'Enlil". Rappelons que Lugal-nesaḡe est un prêtre nu-eš₃ d'Enlil (l. 8).

²¹ Ainsi N52, N100 et CBS 10334 (ga-bi₂-ib/ib₂-du₈). Avec ḡe₂-bi₂(-ib₂)-du₈ (N76, Ur2 et Ur8), on peut hésiter entre "puissé-je revoir ton visage!" (-du₈ au lieu de -du₈-en/e serait un akkadisme) et "puisse ton visage être revu!" (comp. u₄ til₃-la-ḡa₂ igi ḡu-mu-un-du₈ "Aussi longtemps que je suis vivant, puisse-je être regardé (avec bienveillance)!" dans SEP^M 10:4 et 20:17).